

P. Garrote Fontanillo ¹
¹ Servicio de Urgencias HUCAB
ORCID: 0009-0006-7770-6038

¿ TRALI en Urgencias ? caso clínico

Mujer de 67 años remitida a Box de observación del servicio de Urgencias desde consultas de Hematología para transfusión de 2 concentrados de hematíes (CH) ante hallazgo en analítica de control de hemoglobina de 6,7g/dl y sintomatología concomitante.

Antecedentes médicos: Diabetes mellitus, síndrome mielodisplásico de bajo grado, gammapatía monoclonal de significado incierto, insuficiencia renal grado 3bA3, adenocarcinoma de pulmón.

Independiente para actividades básicas de la vida diaria.

19.00h - Inicio aproximado de la transfusión.

22.30h - Leve de disnea que remite con diuréticos.

2.00h - Nuevo episodio de disnea súbita a menos de la mitad del segundo CH.

Se detiene la transfusión

Rápida progresión a disnea severa.

Crepitantes bilaterales en la auscultación pulmonar.

Radiografía tórax: infiltrados bilaterales.

Ausencia de respuesta a diuréticos y ventilación no invasiva.

Intubación orotraqueal emergente.

Fármacos vasoactivos.

Ingreso en UCI.

Exitus en las horas posteriores.

Diagnósticos diferenciales planteados:

- Edema agudo de pulmón cardiogénico
- Lesión pulmonar aguda secundaria a la transfusión (TRALI)
- Sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión (TACO)
- Reacción anafiláctica

Discusión:

TRALI es una **complicación transfusional grave** y potencialmente letal en la cual el paciente desarrolla de manera rápida daño pulmonar y edema no cardiogénico debido a la activación de células del sistema inmune en el pulmón.

Existen distintas clasificaciones; algunos criterios diagnósticos comunes son: **disnea de inicio brusco** (menos de 6h tras la transfusión), **hipoxemia**, **infiltrados bilaterales** en la radiografía y **exclusión de sobrecarga circulatoria**. Ante la complejidad en ocasiones para llevar a cabo este último punto por similitud clínica entre estas entidades clínicas, existe el concepto TRALI/TACO. También los términos “posible TRALI” y TRALI tipo II incluyen escenarios en los que si bien la transfusión se identifica como desencadenante, existían factores de riesgo previos para desarrollar un síndrome de distrés respiratorio que se sospecha que también contribuyen.

A propósito de este caso se reflexionó sobre posibles mejoras del sistema, tales como:

- Realizar una **guía de indicación** de transfusión que pudiera incluir una lista de verificación de factores de riesgo.
- Considerar establecer **alertas específicas** sobre antecedentes de reacciones transfusionales.
- **Sesiones formativas** periódicas al personal sobre identificación y manejo de síntomas de alarma.
- **Medidas en individuos de riesgo:** diurético profiláctico, reevaluación sistemática tras primer CH, transfusión lenta en 4 horas por unidad, balance hídrico estricto, monitorización precoz...

Conclusiones:

Este evento recuerda la importancia de **conocer las potenciales complicaciones** de procedimientos tan habituales como la transfusión de hemoderivados, así como la importancia de la comunicación fluida y la coordinación entre los servicios clínicos afectados y los implicados en hemovigilancia.

Bibliografía:

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) - UpToDate.